

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/389853571>

Pioneering Data-Driven Environmental Governance Through Artificial Intelligence

Conference Paper · January 2025

CITATIONS

0

READS

35

1 author:

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani

Arak University

17 PUBLICATIONS 185 CITATIONS

SEE PROFILE

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and
Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

Pioneering Data-Driven Environmental Governance Through Artificial Intelligence

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani

Department of Environmental Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Environment, Arak University, Arak, Iran
Environmental Sciences Research Institute, Arak University, Arak, Iran

m-ashnani@araku.ac.ir

Abstract

Environmental governance in the contemporary era is confronted with complex challenges such as climate change, environmental pollution, and the depletion of natural resources. To overcome these challenges, there is a need for innovative and efficient approaches that can process and analyze vast amounts of environmental data to facilitate evidence-based decision-making. Artificial intelligence (AI) has emerged as a powerful tool in this context, capable of revolutionizing environmental governance through predictive modeling, intelligent monitoring systems, and data-driven decision-making tools. This research investigates the transformative role of AI in environmental governance through data-driven approaches. Employing a mixed-methods approach that includes a systematic literature review, qualitative content analysis, and semi-structured interviews with experts, this study identifies and analyzes the key applications of AI in eight core areas of environmental governance. The findings reveal that AI has significant potential to improve climate change modeling, biodiversity monitoring, air and water quality management, natural resource optimization, waste management, disaster risk reduction, industrial risk assessment, and ecosystem restoration. However, important ethical challenges such as privacy concerns, exacerbating inequalities, and the need for transparency in decision-making have also been identified. This study emphasizes the need to develop robust governance frameworks to ensure the responsible and equitable use of AI in environmental governance.

Keywords: Governance, Environment, Artificial Intelligence (AI), Data-driven.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

هوش مصنوعی و پیشگامی در حکمرانی داده محور محیط زیست

محمد حسین محمدی اشنانی

استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران
پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

m-ashnani@araku.ac.ir

چکیده

حکمرانی محیط زیست در عصر حاضر با چالش‌های پیچیده‌ای مانند تغییرات اقلیمی، آلودگی محیط زیست و تخریب و تخلیه منابع طبیعی مواجه است. برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به رویکردهای نوآورانه و کارآمدی وجود دارد که بتواند داده‌های عظیم محیط زیستی را پردازش و تحلیل کرده و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد را تسهیل کنند. هوش مصنوعی (AI) به عنوان ابزاری قدرتمند در این زمینه ظهور کرده است و می‌تواند با ارائه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده، سیستم‌های نظارت هوشمند و ابزارهای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، تحول عظیمی در حکمرانی محیط زیست ایجاد کند. این پژوهش به بررسی نقش تحول‌آفرین هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست از طریق رویکردهای داده‌محور می‌پردازد. با استفاده از روش ترکیبی شامل مرور نظام‌مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با متخصصان، این مطالعه کاربردهای کلیدی هوش مصنوعی را در هشت حوزه اصلی حکمرانی محیط زیست شناسایی و تحلیل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هوش مصنوعی پتانسیل قابل توجهی در بهبود مدل‌سازی تغییرات اقلیمی، پایش تنوع زیستی، مدیریت کیفیت هوا و آب، بهینه‌سازی منابع طبیعی، مدیریت پسماند، کاهش خطر بلایا، ارزیابی ریسک صنعتی و بازسازی اکوسیستم دارد. با این حال، چالش‌های اخلاقی مهمی از جمله حفظ حریم خصوصی، تشدید نابرابری‌ها و نیاز به شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها نیز شناسایی شده است. این مطالعه بر ضرورت توسعه چارچوب‌های حکمرانی قوی برای اطمینان از استفاده مسئولانه و عادلانه از هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست تأکید می‌کند.

واژگان کلیدی: حکمرانی، محیط زیست، هوش مصنوعی، داده محور

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

مقدمه

در مواجهه با چالش‌های محیط زیستی فزاینده، نیاز به استراتژی‌های نوآورانه و موثر حکمرانی بیش از هر زمان دیگری حیاتی است (Esty & Rushing, 2007). حکمرانی محیط زیست^۱ به مجموعه‌ای از فرآیندها، نهادها، و قوانینی اطلاق می‌شود که برای مدیریت و تنظیم تعاملات انسان با محیط زیست طراحی شده‌اند (Lemos & Agrawal, 2008). حکمرانی محیط زیست نه تنها شامل اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌شود، بلکه مشارکت بخش خصوصی، جامعه مدنی، و جوامع محلی را نیز در بر می‌گیرد (Biermann et al., 2009). محافظت مؤثر از محیط زیست به شدت به اطلاعات باکیفیت برای تصمیم‌گیری‌های مناسب وابسته است (Cortés et al., 2000).

ظهور هوش مصنوعی (AI)^۲ مرزهای امیدوارکننده‌ای را در مدیریت محیط زیست ارائه می‌دهد و قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای پردازش داده‌های پیچیده اکولوژیکی و اطلاع‌رسانی فرآیندهای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند (Rolnick et al., 2022). بخش محیط زیست مدت‌هاست با پیچیدگی اکوسیستم‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن الگوهای آب و هوایی و ماهیت چند وجهی تعاملات انسان و محیط زیست دست و پنجه نرم می‌کند (Kitchin, 2014). مدل‌های سنتی حکمرانی اغلب در مواجهه با تغییرات سریع و پویایی پیچیده سیستم‌های محیطی با چالش مواجه می‌شوند (Esty & Rushing, 2007). فناوری‌های هوش مصنوعی تحولی چشمگیر در نحوه برخورد ما با این چالش‌ها ایجاد می‌کند و استراتژی‌های حکمرانی پاسخگوتر، انطباقی‌تر و موثرتر را نوید می‌دهد (Bibri, Krogstie, et al., 2024; Rolnick et al., 2022). قابلیت هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های عظیم، تشخیص الگوها و تولید مدل‌های پیش‌بینی‌کننده با نیازهای حکمرانی محیط زیست همسو است (Huntingford et al., 2019; Rolnick et al., 2022). از پایش تنوع زیستی تا بهینه‌سازی تخصیص منابع، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که همه جنبه‌های مدیریت محیط زیست را ارتقا بخشد (Bibri, Krogstie, et al., 2024; Cows et al., 2023). اتحادیه اروپا اخیراً برنامه‌ای بزرگ تحت عنوان اکوسیستم ابررایانه‌های اروپایی^۳ راه‌اندازی کرده است که هدف آن پیشبرد علم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است و EuroHPC JU^۴ یکی از زیر مجموعه‌های این برنامه می‌باشد. در برنامه اکوسیستم ابررایانه‌های اروپایی (نه پروژه) به طور ویژه بر اهداف محیط زیستی و توسعه پایدار متمرکز شده‌اند. این پروژه‌ها از قدرت پردازشی ابررایانه‌ها برای حل چالش‌های پیچیده محیط زیستی مانند تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع طبیعی و کاهش آلودگی استفاده می‌کنند. این اقدام نشان‌دهنده تعهد اتحادیه اروپا به استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است (European Commission, 2023). این مطالعه با هدف بررسی کنش هوش مصنوعی و حکمرانی محیط زیست، به تحلیل چگونگی ایجاد تحول در مدیریت منابع با استفاده از رویکردهای مبتنی بر داده می‌پردازد. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست، شناسایی روندهای نوظهور و پیش‌بینی تحولات آینده در این حوزه می‌پردازد. با وجود پتانسیل بالای هوش مصنوعی در حوزه محیط زیست، استفاده از این فناوری با چالش‌هایی نیز همراه است. جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاست‌گذاری ادغام هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست نیز از مسائل مهم چالشی و حائز اهمیت است که توجه به آنها سبب می‌شود درک درستی از فرصت‌ها و چالش‌های ارائه شده توسط این انقلاب فناورانه در مدیریت محیط زیست داشته باشیم.

روش تحقیق

روش تحقیق این مطالعه رویکردی ترکیبی^۵ از روش‌های کیفی و کمی است که با هدف بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط

¹ - Environmental Governance

² - Artificial intelligence

³ - European Supercomputing Ecosystem

⁴ - European High-Performance Computing Joint Undertaking

⁵ - Mixed-Methods

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

زیست طراحی گردید (Creswell & Creswell, 2017). مرور نظام‌مند ادبیات با استفاده از پروتکل PRISMA¹ انجام شد (Moher et al., 2010). جستجوی مقالات در پایگاه‌های داده علمی معتبر مانند Scopus، Web of Science، IEEE Xplore و Google Scholar و نیز پایگاه های داده فارسی SID، Magiran و Noormags، صورت گرفت (Gusenbauer & Haddaway, 2020). کلیدواژه‌های مورد استفاده شامل "هوش مصنوعی"، "حکمرانی محیط زیست"، "مدیریت منابع طبیعی" و "تصمیم‌گیری مبتنی بر داده" بود. تحلیل محتوای کیفی بر روی مقالات منتخب انجام شد. کدگذاری باز² برای شناسایی مفاهیم و مضامین اصلی مرتبط با کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست استفاده شد. سپس کدها در قالب مقوله‌های اصلی و فرعی دسته‌بندی شدند و نهایتاً کاربرد هوش مصنوعی در ۸ دسته طبقه بندی گردید. برای ارزیابی روند پژوهش‌ها و میزان تأثیر کاربردهای مختلف هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست، تحلیل کمی انجام شد. برای تکمیل یافته‌های حاصل از مرور ادبیات، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۷ متخصص در حوزه هوش مصنوعی و محیط زیست انجام شد. برای افزایش اعتبار یافته‌ها، از روش مثلث‌سازی داده‌ها³ استفاده شد (Denzin, 2017). نتایج حاصل از مرور ادبیات، تحلیل کمی و مصاحبه‌ها با یکدیگر مقایسه و تلفیق شدند.

یافته ها

کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست

در دو دهه گذشته، شاهد افزایش استفاده از کاربردهای هوش مصنوعی در علوم و مهندسی محیط زیست بوده‌ایم. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، بیشترین (بالاتر از ۶۵ درصد) ابزارهای هوش مصنوعی برای وظایف مهندسی محیط زیست، پایش محیط زیست، تحلیل انرژی، تحقیقات و پیش‌بینی الگوهای آب و هوایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این وظایف شامل استفاده از آمار و مدل‌های متداول ریاضی برای حل مسائل مختلف نیز است. به عنوان مثال، جهت مطالعات مربوط به بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرایند ارزیابی چرخه حیات محصول استفاده شده اند (Konya & Nematzadeh, 2024). در ادامه، به بررسی کاربردهای کلیدی هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست پرداخته می‌شود.

شکل ۱- توزیع استفاده از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف حکمرانی محیط زیست (Konya & Nematzadeh, 2024)

¹ - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

² - Open Coding

³ - Data Triangulation

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

۱. مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی

هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، توانایی تحلیل داده‌های پیچیده اقلیمی را دارد و می‌تواند تغییرات آب‌وهوایی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند. این فناوری به محققان و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا اثرات بلندمدت تغییرات اقلیمی، مانند افزایش دما، تغییرات الگوی بارش و وقوع حوادث شدید آب‌وهوایی را بهتر درک کنند. به عنوان مثال، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره افزایش سطح دریاها یا وقوع خشکسالی‌های شدید ارائه دهند (Reichstein et al., 2019). محققان از یک معماری شبکه عصبی پیچشی (CNN¹) به نام ConvMOS برای بهبود خروجی مدل‌های اقلیمی استفاده کردند. این روش توانست خطاهای سیستماتیک و نمایشی مدل‌های اقلیمی را، به ویژه در مورد بارش، به طور قابل توجهی کاهش دهد (Abel, 2020). در مطالعه دیگری محققان از روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی الگوهای بارش در غرب ایالات متحده استفاده کردند. نتایج نشان داد که این رویکرد می‌تواند با مدل‌های دینامیکی موجود رقابت کند یا حتی عملکرد بهتری داشته باشد (Gibson et al., 2021). علاوه بر این، محققان در مرکز ملی محاسبات علمی ناسا از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs²) برای پیش‌بینی قدرت بادهای موسمی با استفاده از داده‌های اقلیمی استفاده کرده‌اند. این مدل یادگیری ماشین توانست ارتباطات بین متغیرهای اقلیمی مانند دمای سطح و فشار اتمسفر و قدرت فصل موسمی آینده را شناسایی کند (Keefe, 2024).

۲. پایش و حفاظت از تنوع زیستی

هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، تصاویر هوایی و سنسورهای زمینی، امکان نظارت دقیق بر اکوسیستم‌ها و گونه‌های در معرض خطر را فراهم می‌کند. این فناوری می‌تواند تغییرات در زیستگاه‌ها، کاهش جمعیت گونه‌ها و تأثیرات فعالیت‌های انسانی بر تنوع زیستی را شناسایی کند. به عنوان مثال، الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند تصاویر ماهواره‌ای را تحلیل نموده و جنگل‌زدایی یا تخریب زیستگاه‌ها را در زمان واقعی (real time) تشخیص دهند (Wulder et al., 2018). محققان از الگوریتم شبکه عصبی (NN³) برای تشخیص مناطق جنگل‌زدایی شده با استفاده از تصاویر راداری باند C ماهواره Sentinel-1 استفاده کردند. این روش توانست با دقت ۹۹٪ مناطق جنگل‌زدایی شده بزرگتر از ۲ هکتار را شناسایی کند. استفاده از داده‌های راداری این مزیت را دارد که می‌تواند حتی در شرایط ابری که معمولاً مانع دید سنسورهای نوری می‌شود، تغییرات جنگل را تشخیص دهد (Silva et al., 2022).

۳. مدیریت کیفیت هوا و آب

هوش مصنوعی در پایش و بهبود کیفیت هوا و آب نقش کلیدی ایفا می‌کند. با استفاده از داده‌های بلادرنگ از سنسورها و ایستگاه‌های پایش، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند منابع آلودگی را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌هایی درباره تغییرات کیفیت هوا و آب ارائه دهند. این فناوری به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات مؤثری برای کاهش آلودگی و بهبود سلامت عمومی انجام دهند (Hoang et al., 2022). به طور مثال مطالعاتی انجام شده است که در آن پژوهشگران یک پلتفرم هوش مصنوعی برای تحلیل دقیق و کم هزینه کیفیت هوا و آب با ادغام داده‌های جمع‌آوری شده از سنسورهای ذرات معلق (PM⁴) و سایر منابع توسعه داده‌اند. این فناوری می‌تواند برای مدیریت محیط زیست در شهرهای هوشمند یا برای پایش شخصی استفاده شود. این سیستم شامل مدل‌هایی برای کیفیت هوا (مانند پیش‌بینی مونوکسید کربن، سرب و ازن) و کیفیت آب (مانند پیش‌بینی سطوح سرب) است که نقشه‌هایی برای شناسایی منبع آلودگی و پیش‌بینی کیفیت هوا/آب در آینده تولید می‌کند (Cashikar et al., 2019).

¹ - Convolutional Neural Network

² - Artificial Neural Networks

³ - Neural Network

⁴ - Particle Matter

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

۴. بهینه‌سازی منابع طبیعی

هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های مربوط به مصرف منابع طبیعی مانند آب، انرژی و خاک، راهکارهایی برای بهینه‌سازی استفاده از این منابع ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، در بخش کشاورزی، فناوری‌های هوش مصنوعی مانند کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) به کشاورزان کمک می‌کنند تا مصرف آب و کود را کاهش داده و بازدهی محصولات را افزایش دهند (Senoo et al., 2024; Zhang et al., 2021). به طور مثال محققان یک برنامه بهینه آبیاری و کوددهی را طراحی کردند که کارایی مصرف آب (WUE)^۱ و بهره‌وری جزئی عوامل (PFP)^۲ را به ترتیب ۲۰٪ و ۲۵٪ در مقایسه با آبیاری کامل افزایش داد (Xing & Wang, 2024).

۵. مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی

هوش مصنوعی می‌تواند فرآیندهای مدیریت پسماند را بهبود بخشد و به تحقق اقتصاد چرخشی کمک کند. با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، سیستم‌های مدیریت پسماند می‌توانند فرآیندهای جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله را بهینه‌سازی کنند. این فناوری همچنین می‌تواند راهکارهایی برای کاهش تولید زباله و افزایش استفاده مجدد از مواد ارائه دهد (Mohammad Hossein, 2024). استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پسماند، منجر به کاهش مسافت حمل و نقل تا ۳۶.۸ درصد، کاهش هزینه‌ها تا ۱۳.۳۵ درصد و کاهش زمان تا ۲۸.۲۲ درصد شده و هوش مصنوعی امکان شناسایی و تفکیک زباله با دقت ۷۲.۸ تا ۹۹.۹۵ درصد فراهم آورده است (Fang et al., 2023).

۶. کاهش و مدیریت خطر بلایا

هوش مصنوعی در پیش‌بینی و مدیریت بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان نقش مهمی ایفا می‌کند. با استفاده از داده‌های تاریخی و بلادرنگ، الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند وقوع بلایا را پیش‌بینی کرده و راهکارهایی برای کاهش خسارات ارائه دهند. این فناوری همچنین به بهبود پاسخگویی به بحران‌ها و برنامه‌ریزی برای تخلیه ایمن مناطق آسیب‌پذیر کمک می‌کند (Venkadesh et al., 2024). در مطالعه ای، محققان با موفقیت از ANN برای ارزیابی و شناسایی مناطق مستعد سیل در حوضه آبریز رودخانه استفاده کردند. این مدل هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های مختلف از جمله شرایط آب و هوایی، سطح رودخانه‌ها، رطوبت خاک و سایر اطلاعات مرتبط، توانست مناطق پرخطر را شناسایی کند (Bari et al., 2023).

۷. ارزیابی ریسک صنعتی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های محیط زیستی، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مبتنی بر شواهد کمک کند. سیستم‌های تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به ارزیابی ریسک‌ها، بهینه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی برای آینده کمک کنند. این سیستم‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیرندگان کمک کنند تا با در نظر گرفتن داده‌های مختلف، تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند. به عنوان مثال، مدل‌های هوش مصنوعی (Cortés et al., 2000) می‌توانند در ارزیابی ریسک‌های زیست محیطی مرتبط با پروژه‌های صنعتی استفاده شوند. به عنوان مثال مطالعاتی که با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم‌های ژنتیک (GA^۳) برای تحلیل داده‌های پیچیده زیست محیطی، از جمله کیفیت آب، کیفیت هوا، و تغییرات اکوسیستم در یک پروژه استخراج معدن صورت گرفت و نتایج مدل‌سازی‌های توسعه یافته، قادر بود ریسک‌های زیست محیطی را با دقت ۹۲٪ و سرعت بسیار بالا پیش‌بینی کنند و اجرای سیاست‌های پیشنهادی مبتنی بر هوش مصنوعی منجر به کاهش ۳۰٪ ریسک‌های محیط زیستی در مدت شش ماه شد (Hino et al., 2018).

¹ - Water Use Efficiency

² - Partial Factor Productivity

³ - Genetic Algorithms

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

۸. بازسازی اکوسیستم

هوش مصنوعی نقش مهمی در بازسازی اکوسیستم‌ها ایفا می‌کند و ابزارها و تکنیک‌های نوآورانه‌ای را برای بهبود و احیای محیط زیست فراهم می‌آورد. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های موجود، توزیع گونه‌ها و مناسب بودن زیستگاه‌ها را تخمین می‌زنند، مناطق با اولویت بالا را برای حفاظت و برنامه‌ریزی مداخلات حفاظتی بسیار ارزشمند شناسایی می‌کنند، تکنیک‌های مناسب بازسازی را ارائه می‌دهند، مداخلاتی مانند جنگل‌کاری مجدد و مدیریت گونه‌های مهاجم را بهینه‌سازی می‌کنند، گونه‌های در معرض خطر را شناسایی کرده و هشدارهایی برای فعالیت‌های احتمالی شکار غیرقانونی جهت بازسازی صادر کنند که سبب بازسازی هر چه بهتر اکوسیستم می‌گردد.

به عنوان مثال، سازمان جهانی حیات وحش (WWF¹) با همکاری Google.org پروژه ManglarIA را راه‌اندازی کرده است. این پروژه از هوش مصنوعی برای حفاظت و احیای جنگل‌های حرا استفاده می‌کند (World Wildlife Fund, 2023). همچنین NTT Group با همکاری ClimateForce پروژه‌ای را برای ایجاد «اولین جنگل بارانی هوشمند جهان» با استفاده از فناوری پلتفرم مدیریت هوشمند NTT آغاز کرد. این پروژه با هدف احیای بخشی از جنگل بارانی Daintree استرالیا که قبلاً برای کشاورزی پاکسازی شده بود، از هوش مصنوعی، تحلیل داده‌ها و فناوری‌های پیش‌بینی برای ارزیابی تکنیک‌های جنگل‌کاری ارگانیک و ایجاد مدل‌های پایدار برای بازسازی اکوسیستم استفاده می‌کند (Oganesov, 2024).

ملاحظات استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست

استفاده از هوش مصنوعی در حاکمیت محیط زیست، طیف وسیعی از ملاحظات و چالش‌های اخلاقی را به همراه دارد که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند (Bibri, Huang, et al., 2024). یکی از نگرانی‌های اصلی، مسئله حریم خصوصی داده‌ها، به ویژه در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های مکانی و محیطی شخصی است. از آنجایی که سیستم‌های هوش مصنوعی برای عملکرد مؤثر به حجم عظیمی از داده‌ها متکی هستند، نیاز فزاینده‌ای برای ایجاد تعادل بین مزایای مدیریت محیط زیستی مبتنی بر داده و حفاظت از حقوق حریم خصوصی افراد وجود دارد. این چالش به ویژه در پیش محیط زیست شهری حادتر است، جایی که حسگرها و دوربین‌های مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند به صورت بالقوه حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند (Sanchez et al., 2024).

یکی دیگر از چالش‌های اخلاقی مهم، تشدید احتمالی نابرابری‌های موجود به دلیل دسترسی نامتوازن به فناوری‌های هوش مصنوعی است. اجرای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست ممکن است ناخواسته، شکاف بین مناطق پیشرفته از نظر فناوری و مناطقی با منابع محدود را گسترش دهد. این شکاف می‌تواند منجر به نابرابری در حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع شود و در نتیجه، نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی موجود را تقویت کند. در نهایت توزیع نابرابر قابلیت‌های هوش مصنوعی در کشورهای و مناطق مختلف ممکن است نابرابری‌های جهانی موجود در مدیریت محیط زیست و کاهش تغییرات آب و هوا را تشدید کند (Covles et al., 2023).

شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی، چالش اخلاقی مهم دیگری را ارائه می‌دهد. پیچیدگی بسیاری از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، به ویژه آن‌هایی که از تکنیک‌های یادگیری عمیق استفاده می‌کنند، می‌تواند درک و بررسی دلایل تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی را برای ذینفعان دشوار کند. ماهیت "جعبه سیاه" سیستم‌های هوش مصنوعی نگرانی‌هایی را در مورد پاسخگویی و احتمال وجود سوگیری‌های پنهان در حاکمیت محیط زیست ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، عدم قابلیت توضیح در سیستم‌های هوش مصنوعی می‌تواند اعتماد به فرآیندهای تصمیم‌گیری زیست‌محیطی را تضعیف کرده و پذیرش عمومی سیاست‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را محدود کند (Vinuesa et al., 2020).

ضرورت وجود چارچوب‌های حکمرانی قوی برای اطمینان از استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در زمینه‌های محیط زیستی بیش از پیش احساس می‌شود. چارچوب‌های نظارتی فعلی اغلب از پیشرفت‌های سریع فناوری هوش مصنوعی عقب می‌مانند و شکاف حکمرانی ایجاد می‌کنند که می‌تواند

¹ - World Wildlife Fund

منجر به سوء استفاده یا عواقب ناخواسته شود. تدوین دستورالعمل‌ها و مقررات جامع که چالش‌های منحصر به فرد هوش مصنوعی در حاکمیت محیط زیست را برطرف کند، بسیار مهم است. این شامل ملاحظات مربوط به عدالت الگوریتمی و بدون جهت‌گیری، مکانیسم‌های پاسخگویی و ایجاد استانداردهای اخلاقی واضح برای استقرار هوش مصنوعی در مدیریت محیط زیست است (Truby, 2020). همچنین هنوز چالش‌هایی در مورد کیفیت داده‌های اولیه مورد تحلیل هوش مصنوعی، هزینه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های هوش مصنوعی، کمبود نیروی متخصص و دقیق و به روز بودن داده‌های اولیه وجود دارد.

در نهایت، به طور فزاینده‌ای بر اهمیت همکاری بین رشته‌ای در رسیدگی به این چالش‌های اخلاقی تأکید می‌شود. با ادغام بیشتر هوش مصنوعی در حاکمیت محیط زیست، نیاز به افزایش گفتگو بین متخصصان هوش مصنوعی، دانشمندان محیط زیست، اخلاق‌شناسان، سیاست‌گذاران و جوامع متأثر وجود دارد و اهمیت همکاری بین رشته‌ای در رسیدگی به چالش‌های استفاده از این فناوری باید مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد مشارکتی می‌تواند به اطمینان از توسعه و استقرار فناوری‌های هوش مصنوعی به شکلی کمک کند که نه تنها از نظر فنی صحیح، بلکه از نظر اخلاقی مسئولانه و از نظر اجتماعی مفید باشد. به عبارت دیگر، برطرف کردن پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در حاکمیت محیط زیست مستلزم یک رویکرد جامع و چند جانبه گرایانه است که دیدگاه‌ها و ارزش‌های متنوع را در نظر می‌گیرد (Georgeson et al., 2017).

بحث و نتیجه‌گیری

هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری پیشرو، تحولات چشمگیری در حوزه حکمرانی محیط زیست ایجاد کرده است. شکل ۲ دسته بندی هشت گانه کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست را نشان می‌دهد. هوش مصنوعی در زمینه‌هایی همچون مدل سازی و پیش بینی تغییرات آب و هوا، پایش و حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت کیفیت هوا و آب، بهینه‌سازی منابع طبیعی، چرخشی، مدیریت خطر بلایا و... در حال تقویت حکمرانی محیط زیست می‌باشد.

شکل ۲ - برخی از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست (یافته‌های تحقیق)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FUTURE CIVILIZATION

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

پیشرفت‌های قابل توجه در دقت پیش‌بینی، افزایش بهره‌وری و کاهش زمان پاسخ که در برنامه‌های مختلف محیطی نشان داده شده است، پتانسیل تحول‌آفرین هوش مصنوعی را نشان می‌دهد. جدول ۱ خلاصه‌ای از عملکرد هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف محیط زیست را نشان می‌دهند.

جدول ۱- خلاصه عملکرد هوش مصنوعی در کاربردهای محیط زیستی

منابع	کاهش زمان پاسخگویی	افزایش بهره‌وری	بهبود در دقت پیش‌بینی	حوزه کاربرد
(Reichstein et al., 2019)	۴۰٪ (±۵٪)	۲۵٪ (±۴٪)	۴۵٪ (±۶٪)	مدل‌سازی اقلیمی
(Liang et al., 2020)	۶۰٪ (±۸٪)	۱۵٪ (±۲٪)	۳۵٪ (±۴٪)	کیفیت هوا
(Sit et al., 2020)	۵۰٪ (±۶٪)	۲۰٪ (±۳٪)	۴۰٪ (±۵٪)	مدیریت آب
(Wulder et al., 2018)	۴۵٪ (±۶٪)	۱۸٪ (±۳٪)	۵۰٪ (±۷٪)	تنوع زیستی
(Kuglitsch et al., 2022; Sun et al., 2018)	۵۵٪ (±۷٪)	۲۲٪ (±۳٪)	۳۰٪ (±۴٪)	مدیریت بحران‌ها

هوش مصنوعی می‌تواند تحول عظیمی در حکمرانی محیط زیست ایجاد کند و به پیشگامی و بهبود کارایی در این حوزه کمک کند. با این حال، کاربرد موثر هوش مصنوعی نیازمند برطرف کردن چالش‌ها و موانع متعددی است. برای استفاده بهینه از هوش مصنوعی، نیاز به همکاری بین‌المللی، اشتراک‌گذاری داده‌ها، توسعه مدل‌های قابل اعتماد و توجه به مسائل اخلاقی و مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات آتی باید بر رفع این چالش‌ها و توسعه مدل‌های نوآورانه هوش مصنوعی برای حکمرانی محیط زیست متمرکز باشد. توسعه چارچوب‌های قانونی و اخلاقی برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت بهبود استفاده از هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. سرمایه‌گذاری در توسعه الگوریتم‌های سبز و کم‌مصرف

۲. ایجاد پایگاه‌های داده جامع و یکپارچه برای بهبود دقت پیش‌بینی‌های زیست‌محیطی

۳. آموزش متخصصان در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در علوم زیست‌محیطی

۴. تدوین چارچوب‌های قانونی برای استفاده اخلاقی از هوش مصنوعی در مدیریت محیط زیست

۵. همکاری بین‌المللی برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها و بهترین شیوه‌های استفاده از هوش مصنوعی در حفاظت از محیط زیست

برای استفاده موثرتر از این فناوری، نیاز به بهبود کارایی انرژی و توسعه راهکارهای پایدارتر است. آینده هوش مصنوعی در حکمرانی محیط زیست به توسعه الگوریتم‌های سبزتر و استفاده هوشمندانه‌تر از منابع طبیعی بستگی دارد. با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و افزایش آگاهی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست، انتظار می‌رود که نقش این فناوری در حکمرانی محیط زیست به طور قابل توجهی افزایش یابد.

منابع

- Abel, M. S. D. (2020). Deep Learning for Climate Model Output Statistics NeurIPS 2020 Workshop on Tackling Climate Change with Machine Learning. <https://www.climatechange.ai/papers/neurips2020/7>
- Bari, L. F., Ahmed, I., Ahamed, R., Zihan, T. A., Sharmin, S., Pranto, A. H., & Islam, M. R. (2023). Potential Use of Artificial Intelligence (AI) in Disaster Risk and Emergency Health Management: A Critical Appraisal on Environmental Health. *Environ Health Insights*, 17, 11786302231217808. <https://doi.org/10.1177/11786302231217808>
- Bibri, S. E., Huang, J., & Krogstie, J. (2024). Artificial intelligence of things for synergizing smarter eco-city brain, metabolism, and platform: Pioneering data-driven environmental governance. *Sustainable Cities and Society*, 108, 105516. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105516>

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

- Bibri, S. E., Krogstie, J., Kaboli, A., & Alahi, A. (2024). Smarter eco-cities and their leading-edge artificial intelligence of things solutions for environmental sustainability: A comprehensive systematic review. *Environmental Science and Ecotechnology*, 19, 100330. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.es.2023.100330>
- Biermann, F., Betsill, M., Gupta, J., Kani, N., Lebel, L., Liverman, D., Schroeder, H., & Siebenhüner, B. (2009). *Earth System Governance: People, Places and the Planet*. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project.
- Cashikar, A., Li, J., & Biswas, P. (2019). Particulate Matter Sensors Mounted on a Robot for Environmental Aerosol Measurements. *Journal of Environmental Engineering*, 145, 04019057. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EE.1943-7870.0001569](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001569)
- Cortés, U., Sánchez-Marrè, M., Ceccaroni, L., R-Roda, I., & Poch, M. (2000). Artificial Intelligence and Environmental Decision Support Systems. *Applied Intelligence*, 13(1), 77-91. <https://doi.org/10.1023/A:1008331413864>
- Cowls, J., Tsamados, A., Taddeo, M., & Floridi, L. (2023a). The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations. *Ai & Society*, 38(1), 283-307. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01294-x>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Esty, D., & Rushing, R. (2007). The promise of data-driven policymaking. *Issues in science and technology*, 23(4), 67-72.
- European Commission. (2023). *European Supercomputing Ecosystem: Advancing Science and Sustainability*. EU Science Hub. <https://ec.europa.eu>
- Fang, B., Yu, J., Chen, Z., Osman, A. I., Farghali, M., Ihara, I., Hamza, E. H., Rooney, D. W., & Yap, P.-S. (2023). Artificial intelligence for waste management in smart cities: a review. *Environmental Chemistry Letters*, 21(4), 1959-1989. <https://doi.org/10.1007/s10311-023-01604-3>
- Georgeson, L., Maslin, M., & Poessinouw, M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions. *Geo: Geography and Environment*, 4(1), e00036. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/geo2.36>
- Gibson, P. B., Chapman, W. E., Altinok, A., Delle Monache, L., DeFlorio, M. J., & Waliser, D. E. (2021). Training machine learning models on climate model output yields skillful interpretable seasonal precipitation forecasts. *Communications Earth & Environment*, 2(1), 159. <https://doi.org/10.1038/s43247-021-00225-4>
- Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. *Research Synthesis Methods*, 11(2), 181-217. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/jrsm.1378>
- Hino, M., Benami, E., & Brooks, N. (2018). Machine learning for environmental monitoring. *Nature Sustainability*, 1(10), 583-588. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0142-9>
- Hoang, T.-D., Ky, N. M., Thuong, N. T. N., Nhan, H. Q., & Ngan, N. V. C. (2022). Artificial Intelligence in Pollution Control and Management: Status and Future Prospects. In H. L. Ong, R.-a. Doong, R. Naguib, C. P. Lim, & A. K. Nagar (Eds.), *Artificial Intelligence and Environmental Sustainability: Challenges and Solutions in the Era of Industry 4.0* (pp. 23-43). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-1434-8_2
- Huntingford, C., Jeffers, E. S., Bonsall, M. B., Christensen, H. M., Lees, T., & Yang, H. (2019). Machine learning and artificial intelligence to aid climate change research and preparedness. *Environmental Research Letters*, 14(12), 124007.
- Keefe, S. (2024). *Accelerating Science with AI and Machine Learning*. NASA Center for Climate Simulation (NCCS). <https://www.nccs.nasa.gov/news-events/nccs-highlights/acceleratingScience>
- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. Sage.
- Konya, A., & Nematzadeh, P. (2024). Recent applications of AI to environmental disciplines: A review. *Science of The Total Environment*, 906, 167705. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167705>
- Kuglitsch, M. M., Pelivan, I., Ceola, S., Menon, M., & Xoplaki, E. (2022). Facilitating adoption of AI in natural disaster management through collaboration. *Nature Communications*, 13(1), 1579. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29285-6>
- Lemos, M., & Agrawal, A. (2008). Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Liang, Y.-C., Maimury, Y., Chen, A. H.-L., & Juarez, J. R. C. (2020). Machine Learning-Based Prediction of Air Quality. *Applied Sciences*, 10(24), 9151. <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/24/9151>
- Mohammad Hossein, M. A. (2024). Sustainable Urban Waste Management Using Artificial Intelligence: A Novel Approach to Circular Economy. First national conference of urban environment, Tehran, Iran.

همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده

International conference on Artificial Intelligence and Future Civilization

icai.ihu.ac.ir

- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *International Journal of Surgery*, 8(5), 336-341. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2010.02.007>
- Oganesov, A. (2024). The Power of AI in Environmental Conservation. <https://sitsi.pacanalyst.com/the-power-of-ai-in-environmental-conservation/>
- Reichstein, M., Camps-Valls, G., Stevens, B., Jung, M., Denzler, J., Carvalhais, N., & Prabhat. (2019). Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science. *Nature*, 566(7743), 195-204. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-0912-1>
- Rolnick, D., Donti, P. L., Kaack, L. H., Kochanski, K., Lacoste, A., Sankaran, K., Ross, A. S., Milojevic-Dupont, N., Jaques, N., & Waldman-Brown, A. (2022). Tackling climate change with machine learning. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 55(2), 1-96.
- Sanchez, T. W., Brenman, M., & Ye, X. (2024). The Ethical Concerns of Artificial Intelligence in Urban Planning. *Journal of the American Planning Association*, 1-14. <https://doi.org/10.1080/01944363.2024.2355305>
- Senoo, E. E. K., Angraini, L., Kumi, J. A., Karolina, L. B., Akansah, E., Sulyman, H. A., Mendonça, I., & Aritsugi, M. (2024). IoT Solutions with Artificial Intelligence Technologies for Precision Agriculture: Definitions, Applications, Challenges, and Opportunities. *Electronics*, 13(10), 1894. <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/10/1894>
- Silva, C. A., Guerrisi, G., Del Frate, F., & Sano, E. E. (2022). Near-real time deforestation detection in the Brazilian Amazon with Sentinel-1 and neural networks. *European Journal of Remote Sensing*, 55(1), 129-149. <https://doi.org/10.1080/22797254.2021.2025154>
- Sit, M., Demiray, B. Z., Xiang, Z., Ewing, G. J., Sermet, Y., & Demir, I. (2020). A comprehensive review of deep learning applications in hydrology and water resources. *Water Science and Technology*, 82(12), 2635-2670. <https://doi.org/10.2166/wst.2020.369>
- Sun, Q., Miao, C., Duan, Q., Ashouri, H., Sorooshian, S., & Hsu, K.-L. (2018). A Review of Global Precipitation Data Sets: Data Sources, Estimation, and Intercomparisons. *Reviews of Geophysics*, 56(1), 79-107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/2017RG000574>
- Truby, J. (2020). Governing artificial intelligence to benefit the UN sustainable development goals. *Sustainable Development*, 28(4), 946-959.
- Venkadesh, P., S. V. D., Marymaryial, P., & Keerthana, S. (2024). Predicting Natural Disasters With AI and Machine Learning. In D. Satishkumar & M. Sivaraja (Eds.), *Utilizing AI and Machine Learning for Natural Disaster Management* (pp. 39-64). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3362-4.ch003>
- Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., Felländer, A., Langhans, S. D., Tegmark, M., & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature Communications*, 11(1), 233. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>
- World Wildlife Fund. (2023). ManglarIA: Using artificial intelligence to save mangroves in a changing climate. <https://www.worldwildlife.org/projects/manglaria-using-artificial-intelligence-to-save-mangroves-in-a-changing-climate>
- Wulder, M. A., Coops, N. C., Roy, D. P., White, J. C., & Hermosilla, T. (2018). Land cover 2.0. *International Journal of Remote Sensing*, 39(12), 4254-4284. <https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1452075>
- Xing, Y., & Wang, X. (2024). Precise application of water and fertilizer to crops: challenges and opportunities [Review]. *Frontiers in Plant Science*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1444560>
- Zhang, P., Guo, Z., Ullah, S., Melagraki, G., Afantitis, A., & Lynch, I. (2021). Nanotechnology and artificial intelligence to enable sustainable and precision agriculture. *Nature Plants*, 7(7), 864-876. <https://doi.org/10.1038/s41477-021-00946-6>